

UDK631.67:633.511

**PAST HARORATLI SUV MANBALARINI BOSHOQLI EKIN
MAYDONLARINING HOSILDORLIKKA SAMARADORLIGI VA
EKOLOGIK TA‘SIRINING AHAMIYATI**

Akhmedov Sharif Ruzievich

Texnika fanlari nomzodi v.b professor

Amanova Zulfizar Uktamovna

“Tomchilatib va intensiv sug‘orish texnologiyalari” kafedrası Assistenti

e-mail: z.u.amanova@gmail.com

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti

Annatsiya. Buxoro vohasi sharoitida minerallik darajasi past bo‘lgan yer osti suv manbalaridan sug‘orishda foydalanish va suv tejamkor sug‘orish usulidan kuzgi boshqoli don ekinlarini parvarishlashda har bir gektar hisobiga 50 kilogramm gidrogel kristallini tuproqqa kiritib mavsumiy sug‘orishlar amalga oshirilgan holatda g‘allaning o‘shish rivojlanishida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilib, mavsumiy sug‘orish meyori 3800-4000 m³/ga ni tashkil qildi.

Kalit suzlar: sug‘orish manbalari; yer osti suvi; harorat; suv sarfi rejimi.

**SIGNIFICANCE OF LOW-TEMPERATURE WATER SOURCES ON
PRODUCTIVITY EFFICIENCY AND ECOLOGICAL IMPACT OF CROP
AREAS WITH LOW TEMPERATURE WATER SOURCES**

Annotation. In the conditions of the Bukhara oasis, the use of underground water sources with a low mineral level for irrigation and the maintenance of autumn grain crops using the water-saving irrigation method, when seasonal irrigation was carried out by introducing 50 kilograms of hydrogel crystals per hectare into the soil, positive changes were observed in the growth development of grain, and the seasonal irrigation norm was 3800- It was 4000 m³/ha.

Key words: sources of irrigation; underground water; temperature; water consumption mode.

**ЗНАЧЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ С
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ВОДЫ**

Аннотация. В условиях Бухарского оазиса использование подземных источников воды с низким уровнем минерализации для орошения и содержания озимых зерновых культур водосберегающим способом орошения, когда сезонный полив осуществлялся путем внесения 50 кг кристаллов гидрогеля в га в почву, наблюдались положительные сдвиги в развитии роста зерна, а сезонная норма орошения составила 3800-4000 м³/га.

Ключевые слова: *источники орошения; подземные воды; температура; режим водопотребления.*

Kirish Mamlakatimizda tasdiqlangan yer osti suvlari zaxirasi 16 million 800 ming kubo metrni tashkil etadi. Shu o‘rinda qayd etish joizki, qishloq xo‘jaligi va aholini suv ta‘minoti yer osti va yer usti suvlari hisobiga amalga oshiriladi. Bunda yer osti suvlari tabiiy himoyalanganligi tufayli aholini ichimlik suvi bilan ta‘minlashning ishonchli manbalaridan biridir.

Hozirda yurtimizda 97 ta yer osti suv koni hamda yer osti suvlari shakllanadigan 19 ta qo‘riqlanadigan tabiiy hudud mavjud. Garchi zaxira ko‘p bo‘lsa-da, u yurtimiz hududlarida notekis tarqalgan. Ayrim hududlarda yer osti suv zaxirasi mo‘l, yer osti konlari ham anchagina. Cho‘l, quruqlik zonalarda esa suv kam. Shuning hisobiga aholining 30 foizdan oshiqrog‘i sifatli ichimlik suvi bilan u qadar yaxshi ta‘minlanmagan.

Yer osti suvlari tabiiy eritmalar bo‘lib, tarkibida deyarli barcha ma‘lum kimyoviy elementlar uchraydi. Minerallashuvi (suvda erigan moddalarning umumiy miqdori, g/l) bo‘yicha yer osti suvlari chuchuk (1,0 gacha), sho‘rtam (1,0—10,0), sho‘r (10,0—50,0) va namakob (50 dan ko‘p) turlariga bo‘linadi. Harorati bo‘yicha esa sovigani (4° gacha), sovuq (4—20°), iliq (20—37°), issiq (37-42°), qaynoq (42—100°) va o‘ta qaynoq (100° dan yuqori) yer osti suvlariga bo‘linadi. Infiltratsion suv tabiatda keng tarqalgan, qolganlari sof holda juda kam uchraydi. Aholi, sanoat va yaylovlarni suv bilan ta‘minlashda, yerlarni sug‘orishda, tibbiyotda (mineral suvlar), issiqlik bilan ta‘minlashda (issiq suvlar), har xil tuz va kimyoviy elementlar (yod, bor, brom va b.) olishda yer osti suvlaridan foydalaniladi. Yer osti suvlari erlarning botqoqlanishi va sho‘rlanishiga sabab bo‘ladi. Bunga qarshi kurashish uchun ochiq va yopiq gorizontaldrenajlar va burg‘i quduqlari kovlanadi. Cho‘llarda yer osti suvlaridan keng foydalaniladi. Qoraqum, Qizilqum va Ustyurt yaylovlari asosan er osti suvlari bilan ta‘minlangan.

Ilmiy tadqiqotning dolzarbligi: Yer yuzida jami suv xajmini 100 foiz deb oladigan bulsak 97,5 sho‘r suvlarni tashkil etsa, chuchuk suvlar 2,5 foizni tashkil etadi. Yer osti suv manbalari sug‘orish maydoniga yaqin bo‘lganida juda arzon va qulay manbalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham chet davlatlarda bundan keng foydalanishadi. Jumladan AQSHda 40 % sug‘orish maydoni yer osti suv manbasidan sug‘orilsa, Xitoy Xalq Respublikasida 33%, O‘zbekistonda esa 5-6 % ni tashkil etadi. Bugungi kunga kelib mintaqadagi mavjud va cheklangan suv resurslari mamlakatlar orasida to‘liq taqsimot qilingan va o‘zlashtirilgan. Vujudga kelgan sharoitlarda mintaqadagi suvga bo‘lgan ortib borayotgan talablar asosan mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish va suv resurslarining ichki zaxiralarini topish hisobiga qondirilishi mumkin. Shuning uchun suv tejamkor texnologiyalarini rivojlantirish masalalariga olimlar tomonidan ham katta e‘tibor qaratilmoqda.

Buxoro viloyati bo‘yicha o‘rtacha havo harorati °S (2021-2022 yillar)

Hozirgi davrda g‘alla hosildorligining oshishiga salbiy ta’sir ko‘rsatayotgan omillardan biri, vegetatsiya davri davomida yuzaga kelayotgan suv taqchilligi bo‘lsa, ikkinchisi, aksariyat fermer xo‘jaliklarida g‘allani sug‘orishda maxalliy tuproq va gidrogeologik sharoitlarni, ularning o‘sishi va rivojlanishining o‘tish fazalari davrida suvga bo‘lgan haqiqiy talablarning hisobga olinmasligidir. G‘allani sug‘orish jarayonidagi tuproqqa solinayotgan o‘g‘itlarning, begona o‘tlar va hasharotlarga qarshi qo‘llanilayotgan zaharli kimyoviy moddalarning bir qismi yer osti suvlariga yuvilib tushib, ularning ekologik-meliorativ holatining yomonlashuviga olib kelmoqda. Yuqorida keltirilgan sabablar, sug‘oriladigan yerlarga ajratilayotgan suv zaxiralaridan samarali foydalanish, ekologik vaziyatga salbiy ta’sir etmaydigan agrotexnologik tadbirlar tizimini, gidrogel sun’iy polimer kristallaridan foydalanib sug‘orish usullari yer osti suvlaridan boshqoqli don maxsulotlarini etishtirishda ratsional foydalanish imkoniyatlarini yaratish.

Ilmiy tadqiqotning dolzarbligi: Buxoro viloyatining sug‘oriladigan o‘tloqi allivilyual tuproqlari sharoitida kuzgi bug‘doyning “Grom” navini rivojlanish fazalari bo‘yicha turli turli sug‘orish tartibi, me‘yori, mavsumiy suv iste‘moli, sug‘orish suvining xarorat, hosildorlikka bog‘liqlik ko‘rsatkichlarni aniklashdan iborat.

Tadqiqotning vazifasi: Qilingan tajribalar asosida sug‘orish manbai yer osti suvlaridan unumli foydalanishda uning haroratiga bog‘liq ravishda o‘rganish aniq ko‘rsatmalarni yaratish. Suv tejamkor texnologiyalardan foydalanib boshqoqli don ekinlarining o‘sishi va rivojlanishi davomida, ya’ni urug‘dan o‘nib, hosil qilguncha ma’lum davrlarni (fazalarni) o‘taydi. Rivojlanish fazalarida o‘simliklarda morfologik o‘zgarishlar sodir bo‘ladi va yangi organlar shakllanadi. Bug‘doy quyidagi fazalarni o‘taydi: unib chiqish, to‘planish, naychalash, boshqoqlanish, gullash va pishish fazalarida kuzatuvlar olib borish hamda xosildorligining samaradorligini o‘rganish.

Tadqiqotning predmeti:

Qadimdan sug‘oriladigan o‘tloqi allivilyual tuproqlari sharoitida Past xaroratla suv manbalari bilan sug‘organdan keyingi kuzgi bug‘doyning o‘shishi, rivojlanish va hosildorligi hamda uning sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini ilmiy texnik asoslash hisoblanadi.

Tadqiqotning uslublari: Ilmiy tadqiqot ishlarida laboratoriya, dala va ishlab chiqarish tajribalarini qo‘yish, biometrik va fenologik kuzatuvlar, turli tahlillar “Metodika Gosudarstvennogo sortoispytaniya selkoxozyaystvennykh kultur», “Metodi agrokhimicheskix analizov pochv i rasteniy”, “Metody agrofizicheskix issledovaniy”, “Metodika issledovaniy s zernobobovymi kulturami”. Osnovnye polojeniya opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispolzovaniya v selskom xozyaystve rezultatov NIR. Tajribalarda kuzatib borilgan va olingan natijalar ya‘ni suv manbalari, xavo va tuproq haroratlarining statistik tahlili V.A.Dospexov “Metodika polevogo opyta” manbasidagi dispersion taxlil uslubi hamda SPSS (Statistical Package for Social Science) kompyuter dasturi yordamida matematik statistik taxlil qilingan

Tadqiqotning ob‘ekti: Kuzgi bug‘doyning “Grom” navlari olingan. Yer osti suvlaridan ratsional foydalanish va tajriba uchastkasi sifatida “Oqil Alisher” nomli fermer xo‘jaligi tanlandi. “Oqil Alisher” fermer xo‘jaligi Buxoro viloyati G‘ijdivon tumani “Paxtaobod” hududida joylashgan.

Tadqiqot natijalari: Tuproqning hajm massasi va suv o‘tkazuvchanligi dinamikasi, suv manbalari xaroratini kuzgi bug‘doygga xavsiz ta‘siri. Izlanishlarda tuproqning suv o‘tkazuvchanligi dinamikasi, sug‘orish suvining xarorati, 2021-2022 yillarda olib borilgan tajribalarning 1-variantida kuzgi bug‘doyning “Grom” navida viloyat uchun qabul qilingan tartibda ya‘ni tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-80-60% nisbatda sug‘orilib, ma‘dan o‘g‘itlar me‘yori, Azot-250 kg, Fosfor-175 kg, Kaliy-100 kg/ga bo‘lganda 2021 yilda o‘rtacha 67,8 s/ga don hosili olingan bo‘lsa, 2022 yilda esa bu qiymat 67,2 s/ga ni tashkil qildi.

Nazorat variantimizda esa ya‘ni xo‘jalik sharoitida etishtirilgan kuzgi bug‘doyning “Krasnodar 99” navida 2021 yilda o‘rtacha don hosildorligi 53,2 s/ga ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2022 yilga borib esa kuzgi bug‘doyning o‘rtacha hosildorligi 51,8 s/ga ni tashkil qildi. Tajribalarimiz davomida xo‘jalik sharoitida etishtirilgan kuzgi bug‘doyning don hosili eng yuqori ko‘rsatkich 2022 yilda kuzatilganligi ma‘lum bo‘ldi.

1- Rasm. Tajriba dalasida olib borilgan tadqiqotlar

a) Kuzgi bug`day

b) sug`orish manbayi

Kuzgi bug`doyning don hosildorligi, (s/ga)

1.- jadval

Variant	Sug`orish tartibi	Qaytariqlar			O`rtacha hosil, s/ga
		I	II	III	
2021 yil					
1	Yer osti suv manbaalari bilan sug`orilgan dala	67,3	68,6	67,4	67,8
2	Yer osti va yer usti suv manbalari bilan sug`orilgan dala	65,2	64,9	63,8	66,2
3	Yer usti suv manbaalari bilan sug`orilgan dala	52,5	53,7	53,4	53,2
NSR _{0,5} =2,1 s;					
2022 yil					
1	Yer osti suv manbaalari bilan sug`orilgan dala	66,8	67,6	66,1	67,2
2	Yer osti va yer usti suv manbalari bilan sug`orilgan dala	66,6	65,8	66,0	66,4
3	Yer usti suv manbaalari bilan sug`origlag dala	52,5	51,2	51,6	51,8
NSR _{0,5} =2,3;					

Tajribada xosildorlik ko`rsatkichlari asosiy hisoblangan 1000 dona don vazniga o`g`it va sug`orish me`yoring ta`siri sezildi, 2-jadvalda ko`rsatilganidek don vazni katta farqlanmasada, xo`jalik sharoitida etishtirilgan kuzgi bug`doyning barcha yillarda 1000 dona don vazni kamayganligi aniqlandi. Nazorat variantida 1000 dona don vazni 41,2-42,4 gr bo`lgan bo`lsa, idrogel polimer birikmasi tuproqqa aralashtirib, sug`orilgan variantda 1000 dona donning og`irligi 43,8 dan 44,6 grammgacha oshganligi kuzatildi.

Tajribada xosildorlik ko‘rsatkichlari asosiy hisoblangan 1000 dona don vazniga o‘g‘it va sug‘orish me‘yorining ta‘siri sezildi, 2-jadvalda ko‘rsatilganidek don vazni katta farqlanmasada, xo‘jalik sharoitida etishtirilgan kuzgi bug‘doyning barcha yillarda 1000 dona don vazni kamayganligi aniqlandi. Nazorat variantida 1000 dona don vazni 41,2-42,4 gr bo‘lgan bo‘lsa, idrogel polimer birikmasi tuproqqa aralashtirib, sug‘orilgan variantda 1000 dona donning og‘irligi 43,8 dan 44,6 grammgacha oshganligi kuzatildi.

**Kuzgi bug‘doyning boshqoq uzunligi, bir boshqodagi don soni,
1000 dona don og‘irligi**

2- jadval

Variant	Sug‘orish tartibi, CHDNS ga nisbatan, % hisobida	Boshqoq uzunligism,	Bitta boshqodagi don soni, dona	Bitta boshqodagi don og‘irligi, g	1000 dona don og‘irligi, g
2020-2021 yillar					
1.	Yer osti suv manbaalari bilan sug‘orilgan dala	13,2	66	2,1	45,2
2.	Yer usti suv manbaalari bilan sug‘origlag dala	11,6	51	1,7	41,4
3	Yer osti va yer usti suv manbalari bilan sug‘orilgan dala	12,1	54	1,9	42,3
2021-2022 yillar					
1.	Yer osti suv manbaalari bilan sug‘orilgan dala	13,9	69	1,9	44,9
2.	Yer usti suv manbaalari bilan sug‘origlag dala	11,4	53	1,6	42,6
3	Yer osti va yer usti suv manbalari bilan sug‘orilgan dala	11,9	53	1,7	41,9

Shuningdek 2021-2022 yillarda ham olib borilgan tajribalarimiz oldingi yildagi natijalarimizdan deyarli farq qilmadi. Er osti suv manbaalri va er usti suv manbalari bilan sug‘orilgan 1-variantimizda boshqoq uzunligi 13,2-13,9 sm ni, bitta boshqodagi don soni 66-69 donani hamda bitta boshqodagi don og‘irligi 1,9-2,1 gr ni tashkil qilgan bo‘lsa, 1000 dona don og‘irligi 45,2-44,9 grammga teng bo‘ldi. Nazorat variantimizda esa bu ko‘rsatkichlar, ya‘ni boshqoq uzunligi 11,6-11,4 sm ni, bitta

boshodagi don soni 51-53 donani va uning og‘irligi 1,7-1,6 grammga teng bo‘lgan bo‘lsa, 1000 dona donning og‘irligi nazorat variantimizda 41,4-42,6 grammga teng bo‘ldi.

1- rasm. Kuzgi bug‘doyning o‘sov va pishish davri.

Tajriba va nazorat dalalari sizot suvlar sathining o‘zgarishi bo‘yicha ma’lumotlar 1-chizmada keltirilgan bo‘lib, g‘alla tajriba dalasida vegetatsiya boshida sizot suvlarining o‘rtacha sathi 285-300 sm ni tashkil qildi. Nazorat dalasida esa vegetatsiya boshida sizot suvlarining o‘rtacha sathi 298-320 sm ni tashkil etdi. Tajriba maydonidagi sizot suvlari sathini kuzatish bo‘yicha olib borilgan kuzatuvlarning natijalari shuni ko‘rsatdiki, uning sathi vegetatsiya davrida o‘rtachadir. G‘alla tajriba ishlab chiqarish maydonida vegetatsiya davrining iyul va avgust oylarida sizot suvlarining sathi 284-288 sm atrofida bo‘ldi.

Yer osti sug‘orish manbaalari yordamida kuzgi bug‘doyni sug‘orish bo‘yicha xulosalar

1. Buxoro viloyatida har yili qishloq xo‘jaligi uchun jami 4,1-4,3 mlrd m³ suv resurlari ishlatiladi. Birlamchi kollektor – zovur tizimi orqali jami bir yilda sug‘oriladigan maydonlardan 1,9-2,1 mlrd m³ suv olib chiqib ketiladi.
2. Buxoro viloyatida jami sug‘oriladigan erlar 275,1 ming gektar bo‘lib, bu maydonlarning 64,6 ming gektar maydonida kuzgi don ekinlari parvarish qilingan bo‘lsa viloyat bo‘yicha hosildorlik o‘rtacha 64,8 s/ga ni tashkil etmoqda.
3. Buxoro viloyati sharoitida suv resurslarini iqtisod qilish va kuzgi bug‘doy dalalaridan yuqori hosil olish maqsadida kuzgi bug‘doy dalalarini past xaroratli suv manbalaridan sug‘orish natijasida sug‘orish suvning xarorati, tuproqning va ob-havoning va o‘simlakka ta’siri suv sarfi 982-1025 m³/ga iqtisod qilinib, hosildorlik 14,6-15,1 s/ga yuqori hosil olishga erishildi.

ADABIYOTLAR

1. TIQXMMI Buxoro filiali bo‘yicha olib borilgan ilmiy ishlarning 2020,2021,2022 yillargi ilmiy hisoboti.
2. 2 O‘zbekiston Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy metodikasi.2011y.
3. Jo‘raev A., YUnusov R., To‘xtaev SH.X., Umarov K.U. Buxoro viloyati tuproq-iqlim sharoitida kuzgi bug‘doy navlarini ekish muddatlari. Materialy pervoy natsionalnoy konferensii, posvyashchennoy seleksii, semenovodstvu i texnologiya proizvodstva pshenitsy v Uzbekistane. Tashkent, 2004. str. 193-195.
4. Jo‘raev A va boshqalar, Tumanlashtirilgan turli hil bug‘doy navlarining Buxoro viloyati tuproq iqlim sharoitida o‘shishi, rivojlanishi va hosildorlik ko‘rsatkichlari. O‘ziICHM, O‘zPITI, IKARDA, Toshkent, 2004. 240-242-betlar.
5. Xamidov M. Rejim orosheniya i mineralnoe pitanie rasteniy v usloviyax Xorezma. Jurnal «Voprosy melioratsiya» № 5-6., Moskva. 2000 g., 94-96 str.
6. Xamidov M. Razrabotka rejima orosheniya ozimoy pshenitsy dlya polucheniya maksimalnogo i kachestvennaya urojaya v usloviyax Xarezmskogo oazisa. Jurnal «Voprosy melioratsiya» № 1-2., Moskva. 2000 g. 52-58 str.
7. Xamidov M. i dr. Orosheniya selskoxozyaystvennykh kultur Xorezmskogo oazisa. Agrarnaya nauka, № 5, Moskva 2001. 43-48 str.
8. Xamidov M. Orosheniya zemel v Xorezmskom oazise. Agrarnaya nauka, № 6, Moskva 2001. 84-88 str.
9. Xamidov M. Alternativnye strategii vodosberejeniya. Voprosy melioratsii. Moskva, № 3-4, 2001. 52-56 str.
10. Xamidov M. i dr. Uzbekistan vodno-meliorativnye problemy i diversifikatsiya selskoxozyaystvennykh kultur. Materialy Mejdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «70-letie Agrarnogo universiteta Moldovy», 7-8 oktyabr, 2003 g. Kishinyov
11. Raximbaev F.M. Hamidov M.H. Bepalov F.A. Amudaryo qo‘yi qismida qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishning o‘ziga xosligi. Toshkent, Fan-1992.
12. Hakimov Sh.H, Tursunov I.N, Yakkubov T. Buxoro viloyati sharoitida zamonaviy suvtejamkor sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash (Buxoro viloyati Peshku tumani misolida). – 2 (2021) / ISSN 2181-1415.
13. SH.R.Axmedov Mudulnye issledovanie dinamiki rosta i produktivnosti xlopchatnika metodom matematicheskogo modelirovaniya.
14. M. A. Sattarov, SH. R. Axmedov Issledovanie vliyaniya termicheskix effektov istochnikov orosheniya na produktivnist xlopchatnika
15. Mirzajonov Q.M., Malaboev N.E., Umarov D.D. «Orol bo‘yi erlarining meliorativ holati «G‘o‘zani etishtirishning hozirgi zamon texnologiyasi» kitobida. Toshkent-1993 yil. 17-21 betlar.
16. Amanova Z. U. et al. WATER-**SAVING TECHNOLOGY DEVELOPED BY "GIDROGEL" FOR IRRIGATION OF WINTER CEREALS //Agroprotsessing. – 2020. – №. SPECIAL.**
17. Rakhmatov Y. B, Tursunov I.N, Erkinov A.J. Assessment of the effect of groundwater temperature on cereal crops. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). Volume 7 Issue 4 April 2021.

18. Akhmedov Sh.R. Modular study of the influence of thermal effects of irrigation sources on the productivity of a cotton field. Dissertation for the academic senior Ph.D. Tashkent 1991 pages.
19. Akhmedov Sh.R. Study of the dynamics of growth and productivity of cotton by the method of mathematical modeling. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Mathematical Problems of Technical Hydromechanics, Theory of Filtration and Irrigated Agriculture. Dushanbe 2008, p.4-7.
20. Juraev, F., Karimov, G. Mathematical model of water absorption area in intensive garden irrigation from the ground. E3S Web of Conferences this link is disabled, 2021, 264, 01044.
21. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
22. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
23. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
24. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
25. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
26. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
27. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
28. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
29. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
30. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
31. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
32. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
33. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).